

**РАДИОАКТИВНОСТЬ: ДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА
ОРГАНИЗМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ**

Саттарова Онахон Абдурасуловна

Кадамбоев Бекзод Бекполатович,

Аллаберганова Севара Ибрагимовна

Озодов Равшонбек Ойбекович

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии

Ургенч, Узбекистан

sattarovaanaxon@gmail.com

Аннотация

В настоящее время изучено, что на организм человека ежедневно воздействуют как естественные, так и техногенные источники радиации. Мы заметили, что 80% годовой дозы фоновой радиации, получаемой человеком, приходится на естественные источники земной и космической радиации. В некоторых регионах мы можем наблюдать воздействие в 200 раз выше, чем в среднем по миру. Мы видели, что наиболее распространенные искусственные источники ионизирующего излучения сегодня возникают в результате использования медицинского оборудования, включая рентгеновские аппараты и сканеры компьютерной томографии (КТ).

Ключевые слова: радиоактивность, действие ионизирующего излучения на организм, использование радиации в медицине, защита от радиоактивности.

**RADIOACTIVITY: THE EFFECT OF IONIZING RADIATION ON THE BODY
AND ITS USE IN MEDICINE**

Sattarova Onaxon Abdurasulovna, Kadamboev Bekzod Bekpolatovich

Allaberganova Sevara Ibrogimova, Ozodov Ravshonbek Oybekovich

Tashkent Medical Academy, Urganch branch

Urganch, Uzbekistan

sattarovaanaxon@gmail.com

Abstract

Currently, it has been studied that the human body is affected by natural radiation sources as well as man-made sources every day. We observed that 80% of the annual dose of background radiation received by a person comes from naturally occurring sources of terrestrial and cosmic radiation. In some areas, we can see exposures up to 200 times higher than the global average. We have seen that the most common man-made sources of ionizing radiation today occur from the use of medical equipment, including X-ray machines and computed tomography (CT) scanners.

Key words: radioactivity, effect of ionizing radiation on the body, use of radiation in medicine, protection from radioactivity.

RADIOAKTIVLIK: IONLASHTIRUVCHI NURLANISHNING ORGANIZMGA TA'SIRI VA UNING TIBBIYOTDA QO'LLANILISHI

Sattarova Onaxon Abdurasulovna, Qadamboev Bekzod Bekpo'latovich

Allaberganova Sevara Ibrogimova, Ozodov Ravshonbek Oybekovich

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiyali

Urganch, O‘zbekiston

sattarovaanaxon@gmail.com**Annotatsiya**

Hozirgi paytda odam organizmiga har kuni tabiiy nurlanish manbalari bilan bir qatorda inson tomonidan yaratilgan manbalar ham ta'sir qilishini o'rganildi. Odam oladigan fon nurlanishining yillik dozasining 80% tabiiy ravishda yuzaga keladigan yer va kosmik nurlanish manbalari hisobiga to'g'ri kelishini kuzatib o'tdik. Ba'zi hududlarda ta'sir qilish global o'rtacha ko'rsatkichdan 200 baravar yuqori bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda inson tomonidan yaratilgan ionlashtiruvchi nurlanishning eng keng tarqalgan manbalari tibbiy asboblari, jumladan rentgen apparatlari va kompyuter tomografiyasi (KT) skanerlaridan foydalanilgan paytda yuzaga kelishini ko'rib o'tdik.

Kalit so'zlar: radioaktivlik, ionlashtiruvchi nurlanishni organizmga ta'siri, tibbiyotda radiatsiyada qo'llanilishi, radioaktivlikdan himoyalaniish.

Цель исследования: Цель данного исследования – обеспечить глубокое понимание радиоактивных процессов и внести вклад в разработку безопасных и эффективных методов применения радиации в медицинской практике.

Результаты и обсуждение: Исследование показало, что радиоактивность и ионизирующее излучение имеют значительное влияние на живые организмы, включая человека. Было установлено, что различные типы радиационного излучения обладают уникальными свойствами и механизмами воздействия на биологические ткани. Особое внимание было уделено роли радиации в медицинских приложениях, включая диагностику и лечение различных заболеваний. Результаты подтверждают, что при правильном применении и соблюдении мер безопасности радиация может быть мощным инструментом в медицинской практике.

В обсуждении подчёркивается, что несмотря на потенциальные риски, современные технологии и методы защиты позволяют эффективно управлять и минимизировать воздействие радиации на здоровье человека. Также обсуждаются перспективы дальнейшего развития технологий использования радиации в медицинских целях,

включая инновационные методы лечения рака и других заболеваний.

Заключение: В заключение подчёркивается важность дальнейших исследований в области радиационной безопасности и разработки новых методов диагностики и лечения с использованием радиоактивности, что открывает новые возможности для улучшения качества жизни и здоровья человека.

Мы можем понять вопрос радиоактивности и ионизирующего излучения до влияния радиоактивности, влияния ионизирующего излучения и использования его лекарства. Радиоактивность - это событие, которое теряет энергию через частицы или электромагнитное излучение нестабильных атомных ядер. Этот процесс является естественным и вызывает тот факт, что атомные ядра становятся стабильными формами. Радиоактивные элементы могут быть естественными или искусственно. Если мы увидим историческое открытие и изучение радиоактива. Французский физик был впервые обнаружен в 1896 году с минералами с ураном в Генри Беккеле. Мэри Кури, и его жена Пердер Пьер и его жена Пьер внесли свой вклад в изучение радиоактивных элементов с открытием радия и полиони. Мари Кури выиграла две Нобелевскую премию за свою работу по развитию ядерной физики и химии. Основные типы радиоактивного излучения (альфа, бета, лучи гамма):

- Альфа -радиация состоит из альфа -частиц с ядрами гелия. Он обладает высокой ионизирующей способностью, но обладает низкой пинетки. Альфа -частицы могут быть остановлены бумагой или человеческой кожей.

- Бета -излучение - электроны из атомного ядра или поток положительного потока. Бета -частицы обладают способностью входить больше, чем альфа -частицы и проходить через кожу человека, но останавливаются металлом или пластиком.

- Гамма-лучи- это рентген, но это электромагнитное излучение с высокой энергией. Лучи гамма проникают на высоком уровне и останавливаются с человеческим телом, только с толстыми свинцовыми или бетонными слоями. Эти три типа радиации играют важную роль в понимании радиоактивных процессов, включая медицину, промышленность и применение в научных исследованиях.

На сегодняшний день мы сможем наблюдать за влиянием ионизирующего излучения

в организм. Если мы видим взаимодействие ионизирующего излучения с клетками и тканями. В этом случае ионизирующее излучение, которое включает в себя альфа, бета и гамма, поражает живые клетки, вызывая ионизацию и возбуждение атомов. Этот процесс может повредить или изменять молекулы, особенно ДНК. В результате могут возникнуть мутации, аномалии деления клеток или даже гибель клеток. Часто разделенные клетки более чувствительны к клеткам разных тканей.

Сегодня мы можем наблюдать влияние радиационного воздействия на организм человека. В этом процессе влияние излучения на человеческое тело зависит от дозы и типа излучения. В низких дозах может не вызывать симптомы, но увеличивает риск долгосрочных влияний, таких как рак. Высокие дозы радиации могут привести к острым последствиям, включая радиационные заболевания, тела и даже смерть.

Острое влияние во время острого и хронического эффекта радиации связано с радиацией человека в большой дозе за короткое время. Это может привести к радиации, которая включает тошноту, рвоту, выпадение волос, размножение и ослабление иммунитета. В тяжелых случаях острое воздействие может привести к смерти. Низкая доза излучения содержит длительный или повторный эффект. Это связано с увеличением риска рака, сердечных заболеваний и другого долгосрочного здоровья. Повреждение ДНК и изменения в генетическом материале также могут повлиять на будущие поколения.

В целом, риск, связанный с радиацией, зависит от многих факторов, включая тип и дозу радиации, возраст и здоровье человека, а также период воздействия на человека. При работе с радиационными источниками важно соблюдать драгоценные меры и правила безопасности.

Сегодня радиоактивность используется во многих областях. В том числе: в лечении рака при лечении рака. Облученная терапия - это убийство раковых клеток и лечение рака, которое использует ионизирующую радиацию для снижения опухолей. Облученное повреждение вызывает ДНК раковых клеток, которая не может разделить и расти. Существуют разные типы лучевой терапии. Наружная лучевая терапия: радиация направляется вне организма на опухоль. Современные технологии, такие как IMRT (интенсивная модулируемая лучевая терапия), явно делят радиацию на опухоль и минимизируют здоровые ткани вокруг окружающей ткани. Бракестерапия (внутренняя радиотерапия): радиоактивный источник помещается непосредственно или помещается в

ближайшее время. Это позволяет вам применить высокую дозу прямой радиации к раковым клеткам. Сегодня диагностическое использование радиоактивных изотопов в медицине используется для диагностических целей, особенно медицинских изображений. Положение выпуск (ПЭТ): ПЭТ): в радиоактивных изотопах, которые производят положительное сканирование (обычно упоминается в организм пациента). Идентификация этих положений позволяет врачам просматривать метаболизм в организме, в том числе в тканях и органах. Это особенно полезно для определения рака и оценить его распространение. Использует радиоактивные вещества от радиоактивных веществ для создания. Это поможет вам диагностировать различные заболевания. Безопасность и контроль очень важны в радиации для медицинских целей. Безопасность является основным приоритетом в использовании радиации в медицине. Приверженность стандартам DAEPER: важно установить и применять инструкции в соответствии с дозами обсервационного излучения, чтобы минимизировать влияние на пациентов и медицинского персонала. Во время защиты, такая защита, как ведущие аптеки и щиты, должна использоваться для использования защитного оборудования и уровня радиации в медицинских учреждениях. Сотрудники, работающие в этой области, должны быть специальными обученными. Эти меры гарантируют, что преимущества радиационной медицины превосходят эффекты радиации.

Кто проводит работу по укреплению радиационной защиты пациентов, работников и людей по всему миру. Он предоставляет государствам -членам доказательства, средства и технические консультации, основанные на доказательствах ионизирующего радиационного здоровья. Облученная защита охватывает риск оценки радиационного риска, управления и коммуникации. «Установите нормы и стандарты, а также стимулирование и мониторинг их реализации» Согласно основной функции, WHSS способствовал разработке последней версии международной основной безопасности. Стандарты (BSS) с 7 другими международными организациями. В настоящее время он в настоящее время работает над поддержкой реализации BSC в своих государствах -членах.

Заключение

Короче говоря, радиоактивность и ионизирующая радиация играют двустороннюю роль в современном мире. С одной стороны, если они неконтролируемые, они будут представлять большую угрозу для здоровья, приводят к повреждению клеток

радиационным заболеваниям и увеличивают риск развития рака и других заболеваний. С другой стороны, если радиация будет введена и обеспечена, оно станет мощным инструментом в медицине, особенно при диагностике и лечении рака. Важность лучевой терапии и диагностики в борьбе с раком и другими заболеваниями не может быть обогнать. Облученная терапия спасает жизнь, определяя раковые клетки и уменьшая его влияние на здоровые ткани. Диагностические методы, такие как PET и SPECT, позволяют врачам эффективно оценивать и наблюдать состояние здоровья пациентов.

Тем не менее, постоянные исследования и разработки в области радиационной безопасности и медицинского радио необходимы для обеспечения безопасности и эффективности таких методов. Разработка новых технологий для непрерывного обучения, радиационных доз медицинского персонала и улучшение защиты от радиации являются ключом к минимизации риска использования радиации и максимизации прибыли.

Короче говоря, радиоактивность остается важной и динамичной областью, которая требует баланса между возможностью и опасностью, и подчеркивает важность продолжения научных исследований для безопасного и эффективного использования радиации в будущем.

Список литературы:

1. Hall, E.J. и Giaccia, A.J. (2018). Радиология для рентгенолога. Липпинкотт Уильямс и Уилкинс.
2. Бушберг, Дж. Т., Сейберт, Дж. А., Лейдхолдт, Э. М. и Бун, Дж. М. (2012). "Основная физика медицинского изображения"
3. Metzler, D.E. и Metzler, C.M. (2018). «Биохимия: химические реакции живых клеток». Академическая пресса.
4. Хенде, В. Р. и Ибрук, Г. С. (2012). «Физика лучевой терапии». Wiley-Blackwell.
5. Nagy, V. (2019). «Радиационная безопасность в медицинском описании и радиационной онкологии». CRC Press
6. Rakhimov, Bakhtiyar; Rakhimova, Feroza; Sobirova, Sabokhat; Allaberganov, Odilbek; „Mathematical Bases Of Parallel Algorithms For The Creation Of Medical Databases,InterConf,,,,,2021,
7. Rakhimov, Bakhtiyar Saidovich; Rakhimova, Feroza Bakhtiyarovna; Sobirova, Sabokhat

- Kabulovna; Kuryazov, Furkat Odilbekovich; Abdirimova, Dilnoza Boltabaevna; ,Review And Analysis Of Computer Vision Algorithms,The American Journal of Applied sciences,3,5,245-250,2021,
8. Saidovich, Rakhimov Bakhtiyar; Bakhtiyarovich, Saidov Atabek; Farkhodovich, Babajanov Boburbek; Ugli, Karimov Doston Alisher; Qizi, Musaeva Mukhtasar Zayirjon; ,Analysis And Using of the Features Graphics Processors for Medical Problems,Texas Journal of Medical Science,7,,105-110,2022,
 9. Rakhimov, Bakhtiyar Saidovich; Saidov, Atabek Bakhtiyarovich; Allayarova, Asal Akbarovna; ,Using the Model in Cuda and Opencl for Medical Signals,International Journal on Orange Technologies,4,10,84-86,2022,Research Parks Publishing
 10. Касымов, СС; Зайнидинов, ХН; Рахимов, БС; ,Применение базисных сплайнов для предварительной обработки экспериментальных данных,"Тезисы докл. XVI-Международная научная конф., Санкт" ,,,,2003,
 11. Рахимов, БС; ,Проектирование спецпроцессов для обработки сигналов на основе матричной диаграммы занятости,Научно-технический журнал Ферганского политехнического института,4,,31,2003,
 12. Rakhimov, BS; Allabeganov, OR; Saidov, AB; ,Processor means for the spectral analysis of medical signals on the of polynomial walsh bases epra,International Journal of Research and Development (IJRD),5,7,10-11,2020,
 13. Saidovich, Rakhimov Bakhtiyar; Gafurovich, Bekchanov Bakhtiyar; Alimovna, Jumaniyazova Turajon; Bakhtiyarovich, Saidov Atabek; ,Processor Architectures in Data Base Problems,Procedia of Engineering and Medical Sciences,,43-47,2022,